

TURISTIK DISKURS TARJIMASIDA PRAGMALINGVISTIK VA LINGVOKULTUROLOGIK MUAMMOLAR

Madiyorova Madinabonu Azimboy qizi,

Ma'mun universiteti o'qituvchisi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi

Saparova Moxira Fayzullayevna,

Ma'mun universiteti G'arb tillari va adabiyoti kafedrasi mudiri, PhD

Tel.: +998 97 364 99 28

E-mail: madinabonumadiyorova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20375120>

Annotatsiya. Maqolada turistik diskurs tarjimasida pragmalingvistik va lingvokulturologik muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi sayohat va ziyorat matnlarida uchraydigan milliy-madaniy birliklar, pragmatik maqsad, baholovchi leksika hamda terminologik moslikning tarjimadagi holatini aniqlashdan iborat. Qiyosiy va diskursiv tahlil natijasida turistik matnlarda formal ekvivalentlikdan ko'ra kommunikativ adekvatlik ustuvor ekani ko'rsatiladi. Natijada xabardor qilish, yo'naltirish va ishontirish vazifalarini uyg'unlashtiruvchi amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: turistik diskurs, tarjima, pragmalingvistika, lingvokulturologiya, realia, kommunikativ adekvatlik, terminologik ekvivalentlik, ziyorat matni.

Аннотация. В статье рассматриваются прагмалингвистические и лингвокультурологические проблемы перевода туристического дискурса. Цель исследования состоит в выявлении особенностей передачи национально-культурных единиц, прагматической установки, оценочной лексики и терминологической соотнесенности в текстах о путешествии и паломничестве. Сопоставительный и дискурсивный анализ показывает, что в туристических текстах приоритет имеет коммуникативная адекватность. Предлагаются практические рекомендации, сочетающие информирование, ориентирование и убеждающее воздействие на адресата.

Ключевые слова: туристический дискурс, перевод, прагмалингвистика, лингвокультурология, реалия, коммуникативная адекватность, терминологическая эквивалентность, паломнический текст.

Abstract. The article examines pragmalinguistic and linguocultural issues in translating tourist discourse. The study aims to identify how national-cultural units, pragmatic intention, evaluative vocabulary, and terminological consistency are rendered in travel and pilgrimage texts. Comparative and discourse-based analysis shows that communicative adequacy is often more important than formal equivalence in tourist communication. Practical recommendations are proposed to combine informing, guiding, and persuasive functions in translation.

Keywords: tourist discourse, translation, pragmalinguistics, linguoculturology, realia, communicative adequacy, terminological equivalence, pilgrimage text.

Turistik diskurs zamonaviy kommunikatsiyada turistni xabardor qiluvchi, yo'naltiruvchi va ma'lum qarorga undovchi ko'p qatlamli matnlar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli platformalar, audio-gidlar, QR-matnlar va ko'p tilli portallar sababli tarjima jarayonida semantik moslik bilan birga pragmatik ta'sir, madaniy hurmat va xizmat sifati ham ta'minlanishi zarur.

Ushbu maqolaning maqsadi turistik diskurs tarjimasida pragmalingvistik va lingvokulturologik muammolarni aniqlash, ularning leksik, grammatik, stilistik va terminologik ko'rinishlarini tavsiflash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mavzuning dolzarbligi shundaki, turistik matn tarjimasining sifati hudud haqidagi xalqaro tasavvur va xizmat ko'rsatish samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Xalqaro tarjimashunoslikda P. Newmark madaniy xoslangan birliklarni uzatish usullarini, M. Baker ekvivalentlikning darajalarini, J. House esa tarjima sifatining kommunikativ mezonlarini

yoritadi [4], [5], [6]. Ushbu qarashlar turistik matnlar tarjimasida realia, baholovchi leksika va madaniy konnotatsiyani tahlil qilish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ilmiy makonida, ayniqsa rus tarjimashunosligida, mazkur masala lingvistik transformatsiya va adekvatlik nuqtai nazaridan izchil o'rganilgan. L. S. Barkhudarov tarjima o'zgarishlari mexanizmini, V. N. Komissarov ekvivalentlik va adekvatlikni, L. K. Latyshev esa tarjima texnologiyasida vaziyat va qabul qiluvchi omilining rolini ko'rsatadi [1], [2], [3].

O'zbekiston tarjimashunosligida G'. Salomov, I. G'afurov, O. Mo'minov va N. Qambarov mazmun, uslub, milliy kolorit hamda leksik-grammatik moslik masalalarini tahlil qilganlar [7], [8], [9]. Biroq turistik diskurs tarjimasida pragmalingvistik va lingvokulturologik muammolarni kompleks holda yorituvchi qisqa, amaliy yo'naltirilgan tadqiqotlar yetarli emas.

Tadqiqotda sayohat va ziyorat qo'llanmalari, veb-sahifa mikro-matnlari, audio-gidga xos parchalar hamda xizmat ko'rsatish yo'riqnomalaridan tanlangan namunaviy birliklar tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil, diskursiv-pragmatik sharhlash va lingvokulturologik tavsif usullari asosida obyekt nomlari, diniy-madaniy realiyalar, baholovchi birliklar, yo'naltiruvchi konstruktsiyalar va turizm terminlarining tarjimadagi holati baholandi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, turistik diskurs tarjimasida eng murakkab qatlam lingvokulturologik birliklardir. "Mahalla", "ziyoratgoh", "qadamjo", "ayvon", "tuxum barak" kabi birliklar oddiy lug'aviy almashtirish bilan to'liq ochilmaydi. Masalan, "ziyoratgoh"ni barcha holatlarda *shrine* deb berish obyektning diniy-amaliy vazifasini toraytiradi, *pilgrimage site* yoki *revered shrine* kabi variantlar esa kontekstga ko'ra aniqroq natija beradi. Toponimlarda esa shaklni saqlab, birinchi qo'llanishda qisqa tavsif berish eng maqbul yechimdir.

Pragmalingvistik muammolar turist bilan muloqot ohangida namoyon bo'ladi. O'zbek tilidagi ehtirom va tavsiya konstruktsiyalari ingliz tiliga so'zma-so'z ko'chirilsa, matn quruq yoki ortiqcha buyruq ohangida chiqadi. Masalan, "Hurmatli mehmonlar, ichkariga bosh kiyimsiz kirish tavsiya etilmaydi" jumlasini *Visitors are kindly requested to observe local dress norms* kabi yumshoq xizmat uslubida berilganda maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, tarjimada buyruq, tavsiya va ehtiromning nisbatini qayta qurish talab etiladi.

Leksik va stilistik moslikdagi qiyinchilik baholovchi birliklarda ayniqsa yaqqol ko'rinadi. "Muqaddas", "tabarruk", "noyob", "qadimiy", "afsonaviy" kabi so'zlarni bir xil *sacred, ancient* yoki *famous* bilan berish matnning uslubiy rangini kambag'allashtiradi. Shuning uchun *reverenced, historic, legendary, distinctive* kabi farqlangan variantlarni vaziyatga qarab tanlash lozim. Turistik matnda axboriy va reklama qatlamining me'yori saqlanmasa, tarjima sun'iy tus oladi.

Grammatik moslik yo'naltiruvchi konstruktsiyalar va xizmat ko'rsatish nutqida ko'rinadi. O'zbek tilidagi qoida va iltimoslar ingliz tilida ko'pincha modal yumshatkichlar yoki *visitor-centered* shakllar bilan beriladi. Masalan, "suratga olish mumkin emas" ogohlantiruvchi *Please refrain from taking photos* yoki *Photography is restricted in this area* shaklida tabiiyroq chiqadi. Demak, grammatik qayta qurish turistik diskursning xizmatga yo'naltirilgan tabiatidan kelib chiqadi.

Terminologik ekvivalentlik bo'yicha asosiy talab izchillikdir. *Tourist guide, pilgrimage route, heritage site, visitor center, ensemble, complex* kabi birliklar turli matnlarda turlicha berilsa, foydalanuvchi idrokida chalkashlik paydo bo'ladi. Shu bois mini-glossariy yaratish, madaniy xoslangan birliklarni birinchi qo'llanishda izohlash, ziyorat matnlarida hurmat ohangini saqlash va platformaga mos variantlardan foydalanish turistik tarjima uchun asosiy amaliy tavsiyalar sifatida belgilandi.

Turistik diskurs tarjimasida lingvokulturologik va pragmalingvistik muammolar markaziy o'rin egallaydi. Realia, baholovchi birliklar, murojaat shakllari, yo'naltiruvchi konstruktsiyalar va terminologik qatlamni formal ekvivalentlik asosida tarjima qilish ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Mazkur diskurs turida kommunikativ adekvatlik, madaniy hurmat va tushunarlilik birgalikda ta'minlanishi kerak.

Amaliy xulosa shundan iboratki, turistik matnlar tarjimasida birinchi izoh prinsipi, yumshoq yo'naltiruvchi uslub, baholovchi leksikani nazoratli uzatish va terminologik izchillikni saqlash eng

maqbul strategiyalardir. Ushbu tavsiyalar tarjimon, gid, kontent muallifi va muharrir faoliyatida bevosita qo‘llanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Barkhudarov, L. S. Yazyk i perevod. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975.
2. Komissarov, V. N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty). Moskva: Vysshaya shkola, 1990.
3. Latyshev, L. K. Tekhnologiya perevoda. Moskva: Akademiya, 2005.
4. Newmark, P. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall, 1988.
5. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London-New York: Routledge, 2018.
6. House, J. Translation Quality Assessment: Past and Present. London: Routledge, 2015.
7. Salomov, G'. Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent: O'qituvchi, 1978.
8. Salomov, G'. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 1983.
9. G'afurov, I., Mo'minov, O., Qambarov, N. Tarjima nazariyasi. Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni, 2012.